

ТОРЧ – ИНФЕКЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Джаббарова Д.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185176>

Аннотация. Хронический тонзиллит - это инфекционно-аллергическое заболевание с местными проявлениями в виде стойкой воспалительной реакции небных миндалин и занимает одно из первых мест в структуре патологии ЛОР-органов.

Ключевые слова: хронический тонзиллит: мукоцилиарный барьер: аденовирус.

Annotatsiya. Surunkali tonzillit - palatin bodomsimon bezlarning doimiy yallig'lanish reaksiyasi shaklida mahalliy ko'rinishga ega bo'lgan yuqumli-allergik kasallik bo'lib, ЛОР organlari patologiyasi tuzilishida birinchi o'rinlardan birini egallaydi.

Kalit so'zlar: surunkali tonzillit: shilliq qavatli to'siq: adenovirus.

Abstract. Chronic tonsillitis is an infectious-allergic disease with local manifestations in the form of a persistent inflammatory reaction of the palatine tonsils and occupies one of the first places in the structure of the pathology of the LOR organs.

Keywords: chronic tonsillitis: mucociliary barrier: adenovirus.

Актуальность

По данным литературы, хронический тонзиллит имеется у 10–63% детей и подростков и у около 37% взрослых, составляя 23,7% в общей структуре всех воспалительных заболеваний глотки.

Одним из ведущих факторов в развитии острых воспалительных процессов является инфицирование макроорганизма патогенной микрофлорой и/или активация условно-патогенных микроорганизмов. При угнетении специфических и неспецифических факторов естественной реактивности макроорганизма возникает дисбиоз слизистой оболочки, нарушается мукоцилиарный барьер, развивается местная и общая иммуносупрессия, активируется условно патогенная микрофлора, микроорганизмы проникают в более глубокие слои ткани, в ряде случаев, впоследствии формируется хроническое воспаление, характеризующееся наличием патоморфологических изменений.

Хронический тонзиллит считается полиэтиологическим заболеванием. В посевах со слизистой оболочки миндалин у больных чаще выявляются микробные ассоциации стрептококка (ведущая роль отводится в-гемолитическому стрептококку группы А, стафилакокку, неферментирующих бактерий, грибов рода кандиды. Приводятся данные роли вирусной (аденовирус, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус), персистирующей микоплазменной и хламидийной инфекций, а также анаэробов.

В последнее время увеличилось число исследований, посвященных внутриутробным инфекциям (ВУИ). Распространенность ВУИ (TORCH-инфекций или токсоплазмоза, краснухи, цитомегалии, простого герпеса), влияние их на уровень репродуктивного здоровья населения, колоссальный экономический ущерб определили приоритетность профилактики этой группы инфекций в современных условиях. Заболеваемость детей TORCH-инфекциями в последние годы приобрела эпидемический характер и сохраняет тенденцию к росту. В связи с этим особую актуальность приобретает прогнозирование уровня TORCH-инфекций на перспективу для расчета

необходимых финансовых затрат и коррекции мер борьбы с ВУИ. К настоящему времени в структуре ВУИ преобладают герпетическая инфекция.

Как для герпетической инфекции, так и для хронического тонзиллита свойственен системный характер патологического процесса в тканях, развитие эндогенной интоксикации, приводящие изменениям и нарушениям в различных органах и систем.

Своевременная диагностика хронического тонзиллита инфицированного ТОРЧ инфекцией необходима для адекватного ведения пациентов. Диагностический поиск предполагает оценку жалоб пациента, данных анамнеза, результатов объективного осмотра ЛОР-органов и дополнительных методов исследования. В качестве последних на современном этапе при патологии глотки используются бактериологический, биохимический, цитологический, гистологический и некоторые другие.

Изучению причин хронического тонзиллита посвящено большое количество работ. Однако полученные результаты не дают возможности в полной мере решить данную проблему в педиатрии. Однако некоторые проблемы остаются полемическими, среди которых диагностика и лечение хронических тонзиллитов, инфицированных ТОРЧ инфекцией, занимает определенные позиции. Существующие этиопатологические предпосылки изучаются с новых позиций, согласно достижениям и результатам фундаментальных исследований ведущих авторитетных клиник. Внедрены современные методы диагностики, включающие и эндоскопические методы, гистохимические, микробиологические. Однако проблема ХТ еще существует, и определенные вопросы требуют основательных исследований.

За рубежом увеличилось число исследований, посвященных внутриутробным инфекциям (ВУИ). Увеличение число внутриутробных инфекций (ВУИ) влияет на уровень репродуктивного здоровья населения, а также экономический ущерб определили приоритетность диагностики и профилактики этой группы инфекций в современных условиях. Заболеваемость беременных и новорожденных TORCH (аббревиатура латинских названий возбудителей внутриутробных инфекций— *Toxoplasma*, *Rubella*, *Cytomegalovirus*, *Herpes* — токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус и герпес.) - инфекциями в последние годы приобрела эпидемический, эндемический характер и сохраняет тенденцию к росту [10,11].

Рассмотрим часто встречаемые виды ТОРЧ инфекции.

Токсоплазмоз является самой распространенной ВУИ, вызываемой простейшими. Возбудителем инфекции является *Toxoplasma gondii*, облигатный внутриклеточный паразит. Различают врожденный и приобретенный токсоплазмоз. В последнем случае инфицирование, как правило, протекает бессимптомно, хотя у незначительного числа людей наблюдается лихорадка, недомогание и лимфаденопатия [4,10,11]. Внутриутробное инфицирование возможно при первичной (или активизации латентной) инфекции у матери, причем вероятность заражения повышается с увеличением срока гестации — от 15% в первом триместре до более чем 60% в третьем [1,2]. При заражении плода на более ранних сроках гестации последствия оказываются более серьезными, вплоть до развития самопроизвольного аборта. В том случае, если гибели плода не произошло, у такого новорожденного проявляются серьезные осложнения со стороны центральной нервной системы (ЦНС), нарушения зрения, тугоухость, эпилептические приступы. В случае, если заражение происходит в третьем триместре, дети рождаются без каких-либо пороков развития [2]. Патогенез формирования тугоухости заключается в поражении возбудителем волосковых клеток, сосудистой полоски, спирального ганглия, а также

внутреннего слухового прохода [4]. Отмечено, что результатом адекватной терапии токсоплазмоза во время беременности может быть улучшение изначально нарушенной слуховой функции у ребенка [5].

Краснуха на сегодняшний день, в силу распространения цитомегаловирусной инфекции, уже не занимает лидирующую позицию в структуре причин врожденной СНТ, однако является верифицированным тератогенным фактором, поражающим, в том числе и слуховой анализатор плода [5,6]. Частота инфицирования плода и риск развития эмбриопатии зависят от срока гестации на момент заражения матери. Если на ранних сроках беременности плод инфицируется приблизительно в 70—90% случаев и в 50% случаев развивается эмбриопатия, то в последующем частота эмбриопатий падает до 25%. При заболевании матери краснухой непосредственно перед зачатием случаев инфицирования плода не выявлено. Заражение матери с 1-й по 11-ю неделю беременности вызывает множественные пороки развития органов. При инфицировании с 12-й по 17-ю неделю беременности возможно развитие одно- или двусторонней тугоухости, связанной с поражением внутреннего уха разной степени тяжести. При краснухе у матери в сроки гестации более 18 недель пороков развития у новорожденных не отмечено [3,4]. Клиника врожденной краснухи включает в себя триаду Грегга: пороки сердца, внутреннего уха и органа зрения. Вирус, проникая в *ductus endolymphaticus* через сосудистую полосу, поражает кортиев орган и способствует развитию лабиринтита, что приводит к формированию СНТ [1,2].

Семейство герпесвирусов включает большое число ДНК-содержащих вирусов, вносящих значительный вклад в структуру заболеваемости ВУИ. Ведущая роль в возникновении СНТ отводится цитомегаловирусу, который, наряду с мутацией в гене коннексина, является основной причиной развития прелингвальной тугоухости, проявляющейся отсрочено, через несколько месяцев после рождения. Частота встречаемости СНТ у детей, внутриутробно инфицированных вирусом простого герпеса, крайне мала, а потому проведение скрининга на наличие *Herpes Simplex* у новорожденных с впервые выявленной СНТ не является оправданным.

Распространенность **ЦМВ-инфекции** (ЦМВИ) среди новорожденных составляет, по разным данным, от 0,18 до 2,5%. Выделены следующие факторы риска возникновения врожденной ЦМВИ: совместное проживание более трех человек, наличие в окружении беременной детей дошкольного возраста, небелая раса, низкий социальный уровень и возраст матери менее 25 лет [8,9,10].

Значимым фактором в распространении врожденной ЦМВИ является ее латентное течение у большинства взрослых людей и малая их осведомленность об опасности, которую влечет за собой заражение плода. У взрослых ЦМВИ может протекать бессимптомно или проявляться неспецифическими симптомами (общая слабость, боль в горле, увеличение небных миндалин), реже — сиалоаденитом, и, несмотря на свою широкую распространенность, редко диагностируется, за исключением случаев заболевания у больных с различными формами иммунодефицита.

Клинические проявления TORCH-синдрома в подавляющем большинстве случаев зависят не только от этиологии, но и от сроков беременности, когда произошло инфицирование. При этом необходимо особо подчеркнуть крайне низкую достоверность диагноза, если используется анализ только клинических особенностей заболевания. В то же время достоверную верификацию этиологии ВУИ следует провести как можно раньше,

учитывая, что в настоящее время возможно применение эффективных этиотропных лекарственных препаратов для целого ряда ВУИ.

Лабораторная верификация этиологии TORCH-синдрома является ключевым звеном диагностики и определяет возможность своевременного назначения специфической терапии. При этом однотипность клинических проявлений ВУИ обосновывает необходимость безотлагательного проведения лабораторной расшифровки этиологии заболевания. Для этиологической верификации врожденных инфекций используют 2 основные группы методов, условно обозначаемых как «прямые» и «непрямые».

К «прямым» лабораторным тестам относятся методы, направленные на обнаружение самого возбудителя (классические микробиологические, вирусологические), его ДНК или РНК (молекулярно-биологические) или антигенов (иммунохимические). «Непрямые» тесты – методы, позволяющие обнаружить в сыворотке крови пациента специфические антитела к антигенам возбудителя. В последние годы для этого наиболее часто используют иммуноферментный анализ (ИФА).

«Золотым стандартом» лабораторной диагностики ВУИ считается комбинация «прямых» и «непрямых» методов диагностики, что позволяет существенно повысить диагностические возможности лабораторной верификации этиологии ВУИ. При этом наиболее часто из «прямых» методов используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР) (специфичность и чувствительность – более 90%), а из «непрямых» – ИФА (специфичность и чувствительность – более 75%).

Применяя ПЦР, целесообразно использовать современные методики количественного определения ДНК или РНК инфекционных агентов, основанные на амплификации с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов анализа в режиме реального времени, а также параллельно тестировать несколько биологических сред (кровь, спинномозговая жидкость, моча, назофарингеальные мазки, эндотрахеальные аспираты и др.). Подобный подход достоверно увеличивает клиническую информативность проводимых исследований, позволяет оценить динамику развития инфекционного процесса и эффективность этиотропной терапии.

ИФА должен проводиться до введения плазмы и иммуноглобулинов. При этом диагностическое значение ИФА существенно повышается, если обследование новорожденного проводится одновременно с обследованием матери с обязательным определением индекса авидности специфических IgG. Использование «парных сывороток» для определения нарастания концентрации антител в динамике возможно только в тех случаях, если новорожденный не получал препаратов крови (плазмы, иммуноглобулинов и др.).

Критериями верификации этиологии ВУИ является выявление у новорожденного ребенка специфических IgM и/или генома (ДНК, РНК) возбудителя. Косвенным лабораторным признаком ВУИ определенной этиологии является детекция специфических IgG с низким индексом авидности при отсутствии специфических IgM. Диагностическое значение низкоавидных специфических IgG существенно повышается, если при параллельном серологическом обследовании матери у нее выявляют высокоавидные специфические IgG.

Таким образом, в настоящее время имеются высокочувствительные и высокоспецифичные методы лабораторной диагностики, которые позволяют быстро и с

высокой степенью достоверности верифицировать этиологию заболевания, что определяет возможность раннего начала этиотропной терапии для улучшения прогноза ВУИ.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ajayi G.O. Prenatal diagnoses of cytomegalovirus (CMV), rubella, toxoplasmosis, varicella, parvovirus, herpes simplex and syphilis the Lagos programme experience. / Ajayi GO, SA. Omilabu. // Clinical and experimental obstetrics and gynecology. -2010. - vol. 37. - № 1. - P. 37 - 38.
2. De Jong EP. How to use neonatal TORCH testing. / EP. de Jong, AC. Vossen, FJ. Walther, E. Lopriore // Archives of disease in childhood. Education and practice edition. - 2013. - Vol. 98. - № 3. - P. 93 - 98.
3. Egamberdieva, Z. (2024). The impact of bilateral tonsillectomy on the course of tic hyperkinesis in children. Science and innovation, 3(D7), 206-210.
4. Egamberdieva, Z. D., Nurmukhamedova, F. B., & Abdieva, S. S. (2024). Оценка эффективности хирургических методов лечения хронического тонзиллита. Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 3, 6-12.
5. Halawa S. TORCH screening in pregnancy. Where are we now? An audit of use in a tertiary level centre / S. Halawa, L. McDermott, M. Donati, M. Denbow // Journal of obstetrics and gynaecology: the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology. - 2014. - vol. 34. - № 4. - P. 309 - 312.
6. Каримова Н., Спичко И. Выявление и лечение torch инфекции–как фактор профилактики аномалии развития плода //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 111-112.
7. Ташханова Д. Я., Таирова С. Ф. Бактериологические, клинические диагностики перинатальных инфекций //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 3. – С. 17-29.
8. Джаббарова Д. Р., Исмадова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
9. Лялина Л.В. TORCH - инфекции у новорожденных (этиология, эпидемиология, диагностика, профилактика): учебное пособие / Л.В. Лялина — СПб.: Изд - во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. — 75 с.
10. Соболева, Л.А. Воспалительные заболевания ротовой полости у больных с хроническими инфекционными заболеваниями - состояние проблемы на современном этапе / Л.А. Соболева, О.Г. Хламова, А.А. Шульдяков // Фундаментальные исследования. - 2012. - №5. - С. 351-354
11. Эгамбердиева, З. Д., & Абдиева, С. С. (2023). Исследование мазка из биоптата ядра расслоенной миндалины у детей с хроническим тонзиллитом. In Новые технологии в оториноларингологии (pp. 238-239).